

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIGA MUSIQA FOLKLORINI O'RGATISHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

Hamidova Hafiza Nabiyevna

Abdurauf Fitrat nomidagi Buxoro maqom san'atiga

Ixtisoslashtirilgan maktab-internati o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11048753>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 17-aprel 2024 yil

Ma'qullandi: 19-aprel 2024 yil

Nashr qilindi: 23-aprel 2024 yil

KEY WORDS

*bolalar folklori, musiqiy meros,
madaniyat, alla*

ABSTRACT

O'quvchilarga estetik tarbiya berishda boshqa vositalar qatorida xalq san'atining eng ommaviy va ta'sirchan turlaridan bo'lgan folklor qo'shiqlarining roli va ahamiyati beqiyos bo'lgani holda, ulardan foydalanishda ham o'ziga xos me'yorlar bo'lishi lozim. O'quvchilarga har qanday xalq qo'shig'ini, termasini, laparlari va o'lanlarini, maqom yo'llarini, uning sho'balarini o'rgataverish, mashg'ulot va konsert repertuarlariga kiritaverish yaramaydi, albatta. Bunda barcha ishlar maqsadga yo'naltirilgan holda muayyan pedagogik asos, pedagogik aprobatsiyadan o'tgan metodika zamirida olib borilishigina kutilgan samarani berishi mumkin. Shuning uchun ham bu borada birmuncha ishlar amalga oshirilishi kerak bo'ladi. Bular, o'z navbatida, estetik tarbiya sohasidagi bajarilishi kerak bo'lgan vazifalar jumlasiga kiradi.

Hozirgi paytda xalqning milliy madaniyatiga e'tibor kuchayayotgan ekan, buni chuqur his etgan holda havaskorlik ansambllari, folklor-etnografik dastalarigina emas, balki professional san'at uyushmalari a'zolari ham o'z repertuarlarida xalq san'ati namunalariga keng o'rin bermoqdalar. Shunday bo'lgach, folklor qo'shiqlaridek bebaho boyliklarga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish, ulardan tarbiya tizimida unumli foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bu muvofiqlikni ta'minlash esa aynan umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilari bilan olib borilayotgan musiqiy ta'lim mazmuniga bog'liq. Zero, ular, bo'lajak musiqa o'qituvchilari, turli ansambllarning rahbarlari sifatida mas'uldir.

Biz o'quvchilarni folklor qo'shiqlari vositasida estetik tarbiyalash, shu orqali ularning ma'naviy olamini boyitish va dunyoqarashlarini shakllantirishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganimizda, avvalo, o'quvchilarga atalgan folklor qo'shiqlarini ko'zdan kechirish, ulardan moslarini ajratish, shundan so'ng ashula to'garagi qatnashchilarining badiiy tayyorgarliklari, ovoz va kuylash imkoniyatlarini hisobga olgan holda o'rgatish, tanishtirib borishni lozim topdik. Bu esa osongina kechadigan ish emas edi. Chunki hozirgacha mutaxassislar tomonidan aniqlangan, yozib olingan folklor qo'shiqlari ancha serob, janr jihatidan xilma-xil bo'lib, agar

ular bir boshdan repertuarga kiritiladigan bo'lsa, unda kutilgan natijaga erishish ancha mushkul bo'lib qolishi mumkin.

Folklor qo'shiqlarining hududiy xususiyatlari ayrim davrlarda nisbatan ommalashib ketish hollari ham uchraydi va butun O'zbekiston uchun mushtaraklik kasb etadi. Bu xulosani faqat XXI asr boshlariga nisbatan aytadigan bo'lsak, Xorazm usulidagi qo'shiqlar endilikda musiqa san'atining barcha sohalari - estrada, zamonaviy ommaviy qo'shiqlar, lirik va folklor qo'shiqlariga ham tadbiiq etilmoqda. Demak, bu bugungi kunning ohangi sifatida respublikamizning barcha hududida amalga oshirilayotgan estetik tarbiya mazmunida o'z aksini topishi mumkin. Zero o'quvchi-yoshlarning qiziqishlari ham estetik tarbiya samaradorligini ta'minlovchi pedagogik omillardan biridir.

Folklor qo'shiqlarining tarmoqlari, shakllari va janrlari ko'p bo'lib, ulardan quyidagi turlar musiqashunoslikda yetakchi hisoblanadi.

1. Yalla-hazil-mutoyiba yoki ishqiy mavzudagi qo'shiq.
2. Ashula-so'zi folklor yoki she'riy namunadan iborat lirik qo'shiq.
3. Katta ashula-yakka yoki ko'pchilik xonandalar tomonidan musiqa jo'rlligisiz ijro etiladigan qo'shiqlar.
4. Lapar-ishqiy yoki xazil mavzuidagi yakka yoki ikki kishi, ba'zan undan ham ko'proq ijrochilar tomonidan aytishuv tarzidagi raqs bilan aytiladigan qo'shiq.
5. Terma-kichik hajmli, sho'x qo'shiqlar.
6. Mehnat qo'shiqlari - ma'lum bir ish yoki xizmatni bajarish davomida aytilib kelingan qo'shiqlar.
7. Marosim qo'shiqlari - turli marosim va udumlarda aytiladigan qo'shiqlar.
8. Allalar.
9. Bolalar qo'shiqlari.

Bularni, o'z navbatida, ikki katta guruhga bo'lish mumkin:

1. Mavsum va marosim qo'shiqlari. Bu qo'shiqlar yilning turli fasllarida, bayramlarida, turli shodiyonalarda, to'ylarda va boshqa tadbirlarda ijro etiladi. Xalq orasida bunday qo'shiqlarning o'z ijrochilari bo'lib kelgandir. Bunday qo'shiqlar jumlasiga yor-yorlar, yig'ilar, allalar, tegishli biror sana munosabati bilan aytiladigan qo'shiqlar va mehnat qo'shiqlari kiradi.
2. Turli mavzularda har doim ijro etish mumkin bo'lgan qo'shiqlar. Bunga termalar, cho'blamalar, lapar, yalla, katta ashula va boshqalar kiradi. Maqomlar musiqa sohasiga mansub bo'lgani uchun ular to'g'risida to'xtalmaymiz. Biroq klassik shoirlarning g'azallari bilan aytiladigan ba'zi bir maqom tarkibidagi qo'shiqlardan ham estetik tarbiyada foydalanish mumkin.

Tarixiy folklor qo'shiqlari o'tmish xalq hayotini o'rganish, to'g'ri baholash, xalq urf-odatlarini, marosimlarini to'g'ri idrok etishda ajoyib san'at ko'zgusi va tarbiya vositasi bo'lib xizmat qiladi. Shuning uchun ham ularga murojaat qilganda tarixiy qo'shiqlarning tarixiy-tarkibiy tuzilish

xususiyatlarini hisobga olish lozim. Folklor qo'shiqlari bo'yicha tadqiqotlar olib borgan U.Jumanazarov tarixiy qo'shiqlarning mualliflari noma'lum, ya'ni xalq tomonidan yaratilgan va mualliflari ma'lum bo'lgan, xalq baxshilari tomonidan ijro etib kelinayotgan qo'shiqlarga bo'lishi tarixiy haqiqatga to'g'ri keladi. U folklorshunoslikda yangilik bo'lgan bir fikrni oldinga suradiki, ya'ni xalq baxshilari tomonidan turli voqealar munosabati bilan yaratilgan, tarixiy va aniq shaxslarga aloqador qo'shiqlarni ham tarixiy qo'shiqlar safiga kiritish, ularni ham shu qatorda sanashni taklif qiladi. Shuning uchun ham uning o'zbek tarixiy qo'shiqlari mustaqil yuzaga kelgan bo'lib, uzoq tarixiy taraqqiyot yo'lini bosib o'tgan, shu evolutsion jarayonda u xalq eposi bilan yonma-yon yashab keldi va epos taraqqiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi haqidagi fikrlari diqqatga sazovordir. Shuningdek, U.Jumanazarovning o'zbek folkloridagi tarixiy qo'shiq janri, uning tiplari, xususiyatlari, g'oyaviy kompozitsion tuzilishlariga oid tadqiqotlari (38) ham folklor qo'shiqlaridan estetik tarbiya vositasida tanlab olishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Biz o'quvchilarga folklor qo'shiqlari vositasida estetik tarbiya berish yuzasidan ish olib borish jarayonida faqatgina matbuotda bosilgan, kitoblar holida nashr qilingan folklor qo'shiqlari bilan cheklanmay, havaskorlarni ishga solgan holda joylarda yashovchi keksalar xotirasida saqlanib qolgan xalq og'zaki folklor qo'shiqlarini ham to'plashga va ularning eng yaxshilaridan foydalanishga harakat qildik.

O'quvchilar bilan folklor qo'shiqlari, jumladan, uning «yor-yor» janr xususida suhbatlashganimizda, ularning 97%i «yor-yor» qo'shiqlari faqat to'yda aytiladi deb javob berishdi. Biz keltirgan misollar esa to'y marosimining holati borasida ma'rifiy ma'lumotlar berishdan tashqari «yor-yor»ni duch kelgan joyda aytavermasligi, undagi so'zlar marosimning mazmunini, undagi go'zallikni ochishga, ahillikni mustahkamlashga xizmat qilmog'i uchun o'rnida aytilishi lozimligini ko'rsatadi. Demak, o'qituvchi o'quvchilar bilan har bir qo'shiq haqida suhbat o'tkazganda, avvalo, qo'shiq haqida iloji boricha to'laroq ma'lumot berish bilan birgalikda uning qay holatlarda aytilishi va bajaradigan aniq vazifasini alohida ko'rsatish zarurligini unutmasligi lozim. Shundagina u kutilgan natijani beradi va tinglovchilarda iliq taassurot qoldiradi. Bu fikrlar faqat «yor-yor»larga emas, folklor qo'shiqlarining boshqa turlariga ham to'la taalluqlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "O'zbek musiqiy folklorini o'quvchilarga o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari". SCIENCE AND EDUCATION. Scientific journal. 916-921 bet. 2022 yil yanvar.
2. "Boshlang'ich sinf o'quvchilarini folklore qo'shiqlari vositasida tarbiyalashda alla qo'shig'ining ahamiyati". Pedagogik mahorat. Ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 2022 yil. Maxsus son. 225-227 betlar
3. "Musiqqa folklori vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarini tarbiyalash mexanizm". "Lifelong Learning and Teaching Problems of XXI Century" Journal of Advanced Research and Stability, 2022, 883-886 betlar
4. "O'zbek musiqqa folklorini boshlang'ich sinf o'quvchilariga o'rgatish mezonlari". O'rta Osiyo ta'lim va innovatsiyalar jurnali. 2022 yil 48-51 betlar
5. "O'zbek musiqqa folklorining boshlang'ich sinf o'quvchilariga o'rgatishning vosita va usullari", O'rta Osiyo ta'lim va innovatsiyalar jurnali, 2022 yil dekabr. 45-47 betlar

6. “Boshlang’ich sinf o’quvchilarida musiqa folklorini o’rgatishning pedagogic imkoniyatlari”. Zamonaviy fan, ta’lim va ishlab chiqarish muammolarining innovatsion yechimlari ilmiy-amaliy respublika konferensiya.

INNOVATIVE
ACADEMY